

Nils Röllner

Kaisersucht

(aus dem zweiten Kapitel)

Wie kommt ein Ich hier hinein, meint etwas fragen zu müssen? Es zögert, dazu eine Antwort zu formulieren und weicht in eine Übersetzung aus: How is it able to enter this text? ersetzt etwas gehorsam gemäss den Worten zuvor durch ein it. Dann wird nachgesehen, ob schon einmal etwas dazu notiert worden ist. Etwas wird gefunden und kopiert: „Stolpern = den Halt verlieren; Stammeln = zwischen die Achsen des Denkens, der Sprache geraten“, schnell bildet sich die These, dass ein Ich sich dort bemerkbar macht, wo Zeichenflüsse stocken, also benötigt Ich etwas, das ins Stocken geraten kann, braucht Zeichen von anderen oder Modelle, die Zeichenbewegungen in Gang setzen. In diesem Stocken hat Ich eine Chance, sich in den Text zu mischen, wird aber auch zur Chance für den Text, eine Wendung zu nehmen, sich weiter zu bewegen, Text und Ich schlagen Haken in fremde Sprachen, um einander zu entweichen, auf Distanz zu halten, um sich nicht zu verschlingen.

Ich tippt IIIIIIIIIIIII, es weiss, dass jemand diese Zeichenfolge in einem Gedicht verwendet hat:

Die Möglichkeit, ein Gedicht zu schreiben, scheint kurz auf.
Die Möglichkeit, ein Gedicht zu schreiben, scheint kurz auf.
Die Möglichkeit, ein Gedicht zu schreiben, scheint kurz auf.
Die Möglichkeit, ein Gedicht zu schreiben, scheint kurz auf.
Die Möglichkeit, ein Gedicht zu schreiben, scheint kurz auf.
Die Möglichkeit, ein Gedicht zu schreiben, scheint kurz auf.

Ich kann so weiter kopieren, lässt sich das jedoch mit dem undeutlichen Gefühl verwehren, dass es nicht in Ordnung ist, so Zeichen zu verwenden, auch wenn die Zeilen einsichtig aufeinander folgen wie die Schritte in einer etablierten Logik. Kann Ich sagen, dass dies ein Zustand ist? Kann eine Bewegung, die ein Verlangen aktiviert, ein Zustand sein? Wer entscheidet das? Jeder Mensch ein Kaiser? Ich stoppt die Fragen, indem es Ungenaues mit Hilfe von Handbuchwissen zurecht rückt: Eine definierte Bewegung kann Zustand genannt werden, solange sie diskret abgrenzbar ist für einen externen Beobachter. Allerdings, so bemerkt Ich nun, dass das Objekt seiner Beobachtung unentschieden schwankt, ob es dem Bedürfnis, Zeichen zu wiederholen,

folgt, oder ob es die Regeln erkunden möchte, die diese Wiederholung untersagen. Das muss das Ich eingestehen und nimmt eine Fluchtmöglichkeit wahr: Es liest das Wort Thusis und stürmt hinaus aus der Wohnung, hinein in den Bahnhof und in die Züge. Vorstellungen regen sich, die mit F II, dem Kind von Pulle (puer apuliae, astonishing boy) verbunden sind, der Thusis in Graubünden passiert haben könnte als künftiger Kaiser, neuer Herr der Welt, der nach der Legende noch heute, immer noch im Ätna verharret, um von der sizilischen Insel die Herrschaft über Europa erneut anzutreten, wenn es an der Zeit ist. Während die Vagheit präzisiert wird, wird nebenbei aus dem geistigen Augenwinkel wahrgenommen, dass Ich unwichtig wird, aber nebenbei ein Urteil aus dem Ärmel schüttelt: Völlig klar, dass hier Maschinen Vorstellungen und Worte in einem Gitter, dessen Struktur wir nicht kennen, regulieren, nur nicht klar, welche Maschinen das sind. Ich möchte dem nun freien Lauf lassen: Nun auf eine Dachspitze in Thusis geraten, ein Horn hören, im Interesse des freien Laufs nicht die Frage beantworten, wie jemand auf eine Spitze geraten, vielleicht sogar sitzen kann, sondern sich in Folgefragen bewegen, ob es die Spitze einer Insel ist, an die jemand gespült wird, der oder die etwas hören möchte. Was aber hören und dann sehen? Das Horn eines Inländers, Waldhorn, Fanfaren, die F II, wenn er wieder einmal geheiratet hat, beordert hat? Ich fragt: Wo liegt denn eine Insel, welche Richtung soll eingeschlagen werden, wie und wohin sollen sich die Organe ausrichten, wie kann sich das Leben nach der Insel richten? Soll Ich, dieses Sammelbecken, Aufnahmestation für Anordnungen so weiter wie bisher geschäftig sein, Zeichen, Diverses, auch Wurst, Bier, Wein, Fleisch zu sich nehmen, als ob kein Klimawandel in der Welt wäre? Das wäre ein Vorrücken der Bewegung in rechter Richtung, während der Wechsel in die linke Richtung einen Wechsel in den Robinson- oder den Assisi-Modus impliziert?

Das Gefühl (Zustand, state of mind) regt sich erneut, etwas ändern zu müssen, einen Richtungswechsel vorzunehmen: Wenn sich der Zustand nicht ändert, dann wenigstens die Laufrichtung variieren, ein Kaiserkönigsschub wäre nun gut, Traum von einer kaiserlichen Botschaft, sie erhalten, aus der Geschichte, dem 19. Jahrhundert und seinem Mittelalter etwas holen und sich dann davon abgrenzen, auf diese Weise etwas entwickeln, königlich-kaiserlich. Ich kommt beim Blättern in Gedichten darauf. Ich hält fest, muss bemerken, dass auch F II, obwohl Kaiser, ein Kaiser auf dessen Rückkehr Teile Europas noch immer warten, kaum übersetzt ist, seine Gedichte nicht gut zugänglich sind. Schiffe, Küsten, Inseln in den Gedichten, denen Ich traut oder nicht traut, spüren die Hoffnung ein, dass Verse die Takte der Zeichenketten, mit denen sie standardisiert werden können, irritieren. Ich vertraut schwankend, arbeitet gegen die Irritation an, dass auch Kaiser und Könige dichten und nicht verlegt werden. Ich unterscheidet zwischen Gedichten der Mächtigen und Ohnmächtigen, teilt die Gedichte einer, Erín Moure, die

nicht Königin-Kaiserin von Europa ist, sondern in Kanada lebt, in Päckchen auf, ordnet sie in ein Schema, indem es zwischen Zeichen, Lese- und Schreibrichtungen unterscheidet:

Rechts: Ich könnte zu der Insel rudern? Zu ihm rudern?

Links: Mutter halt' mich davon ab, nach San Seruando zu gehen, denn, wenn ich dahin gehe, werd' ich aus Liebe sterben.

Ich fühlt sich bestätigt, dass es da etwas tut, was mit Gedichten zu tun hat. Ich führt eine Variante ein, ändert die Richtung (~~vermeidet das Wort erkünnen aus kaiserlich-königlichen Gründen-Listen~~):

Links: Ich könnte zu der Insel rudern? Zu ihm rudern?

Rechts: Mutter halt' mich davon ab, nach San Seruando zu gehen, denn wenn ich dahin gehe, werd' ich aus Liebe sterben. Ich geht weiter, wechselt die Folge der Zeilen und die Sprache:

Rechts: Mother, keep me from going to San Seruando, because if I go there, I ll die of love

Links: I might row to that island? Row to him?.

Ich merkt, dass es nicht weiss, ob es erst übersetzt oder erst die Richtung gewechselt hat, Ich orientiert sich deshalb durch Konzentration auf einen Schritt:

Links: Mother, keep me from going to San Seruando, because if I go there, I ll die of love

Rechts: I might row to that island? Row to him?

Ich könnte das fortsetzen, muss dafür aber Entscheidungen treffen, Details herausheben und andere fallen lassen. Es ordnet zu:

IIIIIIIIIIII

I San Seruando

I Zürich

I Santiago, Rom, Palermo, Chur, Thusis, Konstanz

I Friedrichshafen, Wilhelmshaven

I havfen

I ll

I '

I wird

I werd

I werd'

I w'rde

I gehen

I go, ride, wander, pilger

I rudern

I rudert sich das Ich wohin

I ch

I verhakt sich in dem row, fragt, was das ist, das da rudern möchte, kann. Kann, darf sich I ein Boot leihen? Wer verleiht ein Boot, hat ein Boot übrig? Leihfragen, Lehensfragen liest I, hat etwas gelesen, dass F II ein Lehen an einen Dichter vergeben hat, der für ihn Lieder gesungen hat. I wittert hier irgendwie lustvoll eine Abhängigkeit und baut sich selbst etwas zusammen für einen einfachen Schwung, leiht sich nichts, empfängt keine Gaben, nutzt Regeln:

[I]

Sing doch

mal was,

dass ein

Lied sich

formt und

singt; musst

nicht so

Ängste

hüten,

nichts zu

können.

Kann das in diesem Text bleiben, mitschwimmen? Hat es in diesen Zeilen Platz für solche Silben und was regt sich in diesen Silben? Tragen sie etwas, kann sich etwas darin halten? I möchte das versuchen, doch etwas zögert, Ich das zu gestatten, formuliert erst einmal Bedingungen: Wenn ein entsprechender Zustand erreicht ist, dann kann eine Maschine konstruiert werden. Ihre Abläufe können so kalibriert werden, dass die Silben stimmig wirken und ermöglichen, mit ihnen im Wortfluss zu schwimmen? I vermutet, dass F II und die Dichter um ihn einen Code dafür bieten, dass solche Bedingungen erfüllt werden. I stoppt diese Gedankenbewegung, Legitimierungsbewegung, wird trotzig, will Silbenbootsbau als Chance begreifen, diese Codes zu prüfen, was sie auslösen, wie sie wirken. Beim Überfliegen der Silben wächst I die Hoffnung, dass die Rückkehr zu einfachen Bauweisen das Vertrauen stärkt, Kritik an den eigenen Setzungen und zugleich an den Komplikationen, die auftreten, wenn die Gewalt von Tönen bestimmbar werden soll:

[II]

Kann denn was
bloss sein? Ein
Blosssein, nicht
ein Recht-, Gut-
und Schönsein?

I nun zwischen den Zeichen, zwischen den Zeichen Eríns und F II's, verlockend die Stimmung, die diese Formulierung auslöst, meint I wahrzunehmen, trommelnd auf die Bordwand seiner Silbenwanne, badend, wohligh in der Kompaktheit der einsilbig gebundenen Laute, die scheinbar leicht grosse Bedeutung tragen, deren Ladung fassen.

[III]

Bloss Lied, bloss Welt,
nicht Krieg, nicht Schlacht,
Kriegsschiffschlachtlied-
silben feuern?

Wie kann denn ein
Schlachtlied die Kriegs-
silben verlieren?
Können Silben
blosse Schiffe,
blosse kleine
Boote werden?

I lässt sich an einen Schreibtisch sitzen, soll dort Silbenboote schnitzen, muss klären, wie sich das zu den Fahrten und Ortsbewegungen der anderen verhält: Wandern, reiten, auf einem Sattel am Schreibtisch sitzen, Pferde in Eisenbahnwaggons mitführen lassen, durch die Berge, auf Schlachtschiffen an der Hand eines oder mehrerer Knappen.

[IV]

Fahr mit dem Schiff, das
nur ein Boot ist, in
den Seelensilben-
körperhaufen, vor
dem Hafan, der da
vor den Egoportalen

aller schwimmt, der da
im Meer dumpf driftet.

Ich fahr' da rein mal
jetzt singend suchend,
was finden, bergen,
da rein getrost fahr'
ich, lad' mir Leid, Glück,
Trauer, Qual, Trost, Mut,
Tod, Ohnmacht, Welt auf
und dir auch was ein.

Thusis lockt Fremdes in den Sprachraum. Vielleicht fährt I erneut dorthin und wandert? Die Frage versetzt in eine stabile Dynamik, die I in Richtung Italien schickt, F II entgegen, für den sich Worte finden lassen: Waisenkind, Mündel des Papstes, das sich die Nazis und die Expressionisten als Hammer denken, der von der Strasse, auf den Gassen vielsprachig geformt worden ist (vom arabischen Aristoteles auf den Märkten lernt), das ruft prangende Hauptwortketten auf: Dichten in Berliner Zirkeln wilhelminischer Hinterhofhaltung, Eulenburg, Affären mit Bademeistern und Generälen als Tänzerinnen verkleidet, Sekt, wenn die Telegramme stimmen, der W II-Komplex gekoppelt mit F II: Gesänge der Troubadours, auf Pergament die Rechtsordnung mit goldenen Bullen versiegelt, auch auf Pergament die Übersetzung der Schrift von der Seele samt ihrem arabischen Kommentar und ebenfalls die Sonette der Beamten der Kanzlei des sizilischen Herrn der Welt, der seine umfassenden Kenntnisse, seine Handlungsmöglichkeiten aus eigener Kraft bildete, ex virtute sua. I schwenkt dann zu power, on power (<http://www.journal fuerkunstsexundmathematik.ch/2012/09/05/on-power/>), potentia, puissance. Dazwischen geraten Begriffsstudio (<http://www.begriffsstudio.de/>) und Floppymyriapoda (<http://www.floppymyriapoda.de/>). Das ergibt: Komplexitätskomplizierung und Stau im Drucker aus dem Discounter. I krabbelt, kriecht zurück in die Einsilber, nimmt auf deren Deck schaukelnd den Mond wahr.

...

MÜTZE# 9

herausgegeben von Urs Engeler

Obere Steingrubenstrasse 50
CH-4500 Solothurn
muetzeurs@gmail.com

468

469